

REPERCUSSÃO DA EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO NA SAÚDE DOS INDÍGENAS MUNDURUKUS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Karina Pereira da Silva - UNITPAC - karinapereiradasilva390@gmail.com

Breno Alencar Noleto - UNITPAC - brenoalencarn@gmail.com

Gustavo Soares Mesquita - UNITPAC - gustavomesquiita45@gmail.com

Thainah Milhomens Santos de Sousa - UNITPAC - Thainahmiss0011@gmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno - UNITPAC - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: O mercúrio (Hg) é um metal encontrado naturalmente no solo, mas na região da bacia do Tapajós as atividades de mineração artesanal de ouro, são propulsores da contaminação ambiental, desencadeando efeitos negativos na saúde dos indígenas Munduruku. **OBJETIVOS:** Avaliar o impacto na saúde da exposição ao mercúrio nos indígenas Munduruku e descrever as diferentes manifestações negativas causadas por essa exposição. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, incluindo artigos publicados desde 2010. Os critérios de inclusão foram estudos que avaliaram a exposição de mercúrio nos indígenas da comunidade Munduruku, com pelo menos 50 pacientes e acompanhamento mínimo de 6 meses. Foram excluídos estudos com amostras menores ou sem informações suficientes. Sendo avaliados dados demográficos dos pacientes, níveis de pressão arterial, avaliação neurológica, avaliação pediátrica e análise do polimorfismo genético. **RESULTADOS:** Assim, incluíram-se 3 estudos na análise, totalizando 200 pacientes, pertencentes ao povo Munduruku, das terras de Sawré Muybu, Poxo Muybu e Sawré Aboy. A média de idade foi 18 anos e o IMC médio foi 18,5-24,9 kg/m². Os níveis de mercúrio médio, com base na análise de amostras de cabelo, foi de 6,6 µg/g para toda a população, no entanto, teve variações entre as aldeias (Sawré Muybu 5,2µg/g, Poxo Muybu 6,6µg/g e a Sawré Aboy 11,5µg/g). Ademais, a prevalência de maiores níveis de mercúrio ocorreu nos indivíduos que não tem renda, 73,1% dos casos. O aumento da pressão arterial está associado aos níveis de mercúrio capilar acima de 6,0 µg/g, sendo p-valor menor que 0,05 (p: 0,041). Além disso, os pacientes com maior taxa de exposição ao Hg, apresentaram maior prevalência de alterações na fluência verbal, disfunções somatossensoriais, déficits do desenvolvimento cognitivo e também ataxia cerebelar. A análise do polimorfismo genético mostrou que 1% da população, apresentou variação no gene que codifica a enzima ALAD. Na avaliação pediátrica, foi demonstrado que 16,4% das crianças avaliadas apresentaram problemas nos testes de neurodesenvolvimento. Ainda, foi visualizado que 96% da população estudada tem o consumo de peixe frequente na sua dieta. **CONCLUSÃO:** A exposição ao mercúrio está relacionada a dieta e ocasiona uma série de alterações negativas na saúde dos povos Mundurukus, desde genéticas até neurológicas. Outrossim, houve diferença significativa em relação à quantidade de mercúrio nas três aldeias, podendo estar relacionada com a sua localização geográfica.

Palavras-chave: Mercúrio, Saúde Indígena, Exposição.

REFERÊNCIAS:

BASTA, P. C. et al. Mercury Exposure in Munduruku Indigenous Communities from Brazilian Amazon: Methodological Background and an Overview of the Principal Results. [International Journal of Environmental Research and Public Health](#), v. 18, n. 17, p. 9222, 1 set. 2021.

PERINI, J. A. et al. Genetic Polymorphism of Delta Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALAD) Gene and Symptoms of Chronic Mercury Exposure in Munduruku Indigenous Children within the Brazilian Amazon. [International Journal of Environmental Research and Public Health](#), v. 18, n. 16, p. 8746, 19 ago. 2021.

OLIVEIRA, R. A. A. DE et al. Neurological Impacts of Chronic Methylmercury Exposure in Munduruku Indigenous Adults: Somatosensory, Motor, and Cognitive Abnormalities. [International Journal of Environmental Research and Public Health](#), v. 18, n. 19, p. 10270, 29 set. 2021.

VASCONCELLOS, A. C. S. DE et al. Health Risk Assessment of Mercury Exposure from Fish Consumption in Munduruku Indigenous Communities in the Brazilian Amazon. [International Journal of Environmental Research and Public Health](#), v. 18, n. 15, p. 7940, 27 jul. 2021.

NOTA TÉCNICA IMPACTO DO MERCÚRIO NA SAÚDE DO POVO INDÍGENA MUNDURUKU, NA BACIA DO TAPAJÓS INTRODUÇÃO. [s.l: s.n.]. Disponível em: . Acesso em: 11 mar. 2025